

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
КАРБОНОВЫЕ КРЕДИТЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	61
Абдуллаева Зайнаб Руслановна	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'Y INTELEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT kompaniyalarida reklama siyosatini takomillashtirish: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	

O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI

Sakiyeva Ozoda Batirovna

Termiz davlat universiteti
Algebra va geometriya kafedrasida dotsenti v.b. (PhD)
ORCID: 0009-0008-1301-6841

Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi

Termiz davlat universiteti
2-kurs magistranti

Annotatsiya. Maqolada eng kichik kvadratlar usulidan foydalanib, ikki omilli regressiya modeli o'rganilgan. Korrelyatsion-regression tahlildan foydalanib, Surxondaryo viloyatida maktab o'quvchilarining o'zlashtirish ko'rsatkichiga maktab o'qituvchilarining ish staji va malaka darajasining ta'sirini aniqlash uslubiyati keltirilgan. Regressiya modelining amaliy jihatdan aniqlik darajasi va prognoz qilish imkoniyatlari baholanib, shu asosda ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: eng kichik kvadratlar usuli, sinfning o'zlashtirish ko'rsatkichi, o'qituvchining ish staji, malaka darajasi, regressiya modeli, modelning aniqlik darajasi, prognoz qilish imkoniyati, o'rtacha kvadratik xatolik.

Abstract. This article examines a two-factor regression model using the ordinary least squares method. Using correlation-regression analysis, it presents a methodology for determining the impact of school teachers' work experience and qualification levels on the student achievement index in the Surkhandarya region. The accuracy and predictive power of the regression model are assessed in practical terms, leading to scientific conclusions and practical recommendations.

Key words: ordinary least squares method, class achievement index, teacher experience, teacher qualification level, regression model, model accuracy, predictive ability, mean squared error.

Аннотация. В статье исследуется двухфакторная регрессионная модель с использованием метода наименьших квадратов. С помощью корреляционно-регрессионного анализа представлена методология определения влияния стажа работы и уровня квалификации школьных учителей на показатель успеваемости школьников в Сурхандарьинской области. Оценивается уровень точности и прогностических возможностей регрессионной модели в практическом аспекте, на основе чего сделаны научные выводы и практические рекомендации.

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, показатель успеваемости класса, опыт работы учителя, уровень квалификации, регрессионная модель, точность модели, прогностическая способность, среднеквадратическая ошибка.

KIRISH

Hozirgi davrda ta'lim tizimini raqamlashtirish va uni boshqarishda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish (data-driven decision making) muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maktab o'quvchilari o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda ularning kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini bashorat qilish ta'lim sifatini oshirishning strategik vazifalaridan biridir.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ta'lim sifatini faqat sifat jihatidan baholash emas, balki ekonometrik va statistik modellar yordamida miqdoriy tahlil qilish pedagogik jarayonlarning samaradorligini obyektiv baholash imkonini beradi. O'qituvchilarning kasbiy mahorati (sertifikat ballari) va ularning pedagogik tajribasi (staji) kabi o'zgaruvchilarning o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatlariga qanchalik ta'sir ko'rsatishini aniqlash ta'lim muassasalarini boshqarishda ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy hodisalar, xususan, ta'lim tizimi o'zining murakkabligi va ko'p qirraliligi bilan ajralib turadi. Bu tizimda biror natijani faqat bitta omil bilan tushuntirib bo'lmaydi. Matematika va statistika olamida aynan mana shu murakkablikni chiroyli va tushunarli formulalar tiliga o'tkazadigan vosita korrelyatsion-regression model hisoblanadi. Ta'lim tizimida korrelyatsion-regression tahlilning qo'llanilishi bu shunchaki "quruq matematika" emas, balki ta'limni strategik boshqarishning eng shaffof va adolatli usullaridan biridir. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakuniy va hal qiluvchi omilidir".

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tizimlar dinamikasini baholash va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashda regressiya modellarining samaradorligi ko'plab mahalliy va xalqaro olimlar tomonidan e'tirof etilgan. Jumladan, D. Gujarati o'zining fundamental asarlarida regressiya tahlilining uslubiy asoslarini ochib berar ekan, eng kichik kvadratlar usulini (OLS) iqtisodiy jarayonlardagi munosabatlarni obyektiv baholashda eng maqbul vosita sifatida baholaydi. Ta'lim iqtisodiyoti sohasidagi tadqiqotlarda esa E. Hanushek singari olimlar o'qituvchilarning pedagogik tajribasi, ularning kasbiy mahorati va ish faoliyati o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. Shu o'rinda qayd etish joizki, o'quvchilar o'zlashtirishi o'zining ko'p omilliligi bilan ajralib turadigan murakkab jarayon bo'lib, uni baholashda regressiya modellarini qo'llash xalqaro miqyosda keng tarqalgan tajribadir.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar, xususan, Q. Abdurahmonov va S. Qodirov o'z ilmiy ishlarida makro va mikroiqtisodiy tizimlarni modellashtirish, shuningdek, prognozlash jarayonlarida ko'p omilli regressiya modellarining ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tganlar. Respublikamiz ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda "ta'limdagi ma'lumotlar tahlili" (data analytics) yo'nalishi rivojlanib, Pedagogik innovatsiyalar instituti tomonidan o'qituvchilarning kasbiy sertifikatlari va ta'lim sifati o'rtasidagi bog'liqlik yuzasidan dastlabki statistik tahlillar amalga oshirilmoqda. Biroq mavjud tadqiqotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, hududiy kesimda o'qituvchi staji va uning sertifikat ballarini integrallashgan holda, ya'ni ko'p omilli model asosida tahlil qilish bo'yicha mahalliy ilmiy izlanishlar yetarli emas.

Aksariyat ilmiy adabiyotlarda regressiya tahlili ko'proq nazariy yondashuv darajasida qolib ketgan. Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati shundaki, unda mavjud nazariy qarashlar real maktab ma'lumotlari asosida amaliy jihatdan tahlil qilindi. O'qituvchilarning staji va kasbiy baholash ballari birlashtirilgan model orqali o'rganilib, nafaqat tahliliy xulosalarga, balki kelgusidagi natijalarni bashorat qiluvchi mualliflik prognoz modelini shakllantirishga ham erishildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Korrelyatsion-regression model — bu o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqaning kuchini aniqlash (korrelyatsiya) va shu aloqa asosida kelajakdagi natijalarni hisoblab beruvchi matematik tenglamani (regressiya) o'zida jamlagan tizimdir.

Korrelyatsion-regression tahlildan foydalanib, Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 2-umumta'lim maktabi o'quvchilar sinfining o'zlashtirish ko'rsatkichiga o'qituvchining ish staji va malaka darajasining ta'sirini o'rganamiz va baholaymiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bunda biz quyidagi ma'lumotlardan foydalandik:

Y - O'quvchilar sinfining o'zlashtirish ko'rsatkichi.

X_1 - O'qituvchining ish staji.

X_2 - O'qituvchining malaka darajasi.

Dastlabki 2024–2025-o'quv yili ma'lumotlari asosida quyidagi 1-jadvalga ega bo'lamiz(1-jadval).

1-jadval. Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 2-umumta'lim maktabi o'quvchilari o'zlashtirish ko'rsatkichi va o'qituvchilarining ish staji, malaka darajasi haqida ma'lumot

T/R	O'qituvchilar tartib raqami)	Y (ballarda)	X_1 (yillarda)	X_2 (ballarda)
1	1	77	11	77
2	2	78	20	79
3	3	76	10	68
4	4	74	5	76
5	5	71	3	57
6	6	67	3	55
7	7	65	2	56
8	8	70	4	58
9	9	73	3	66
10	10	75	5	75

Biz o'rganayotgan jarayon ikki omilli bo'lganligi uchun chiziqli regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$y = a_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 \quad (1)$$

a_0 , a_1 va a_2 Koeffitsientlarning qiymatlarini eng kichik kvadratlar usuli yordamida quyidagi tenglamalar sistemasini yechib topamiz:

$$\begin{cases} na_0 + b_1 \sum x_1 + b_2 \sum x_2 = \sum y \\ a_0 \sum x_1 + b_1 \sum x_1^2 + b_2 \sum x_1 x_2 = \sum y x_1 \\ a_0 \sum x_2 + b_1 \sum x_1 x_2 + b_2 \sum x_2^2 = \sum y x_2 \end{cases} \quad (2)$$

Aniqlagan qiymatlarimizni tenglamalar sistemasiga olib borib qo'yamiz:

$$\begin{cases} 10a_0 + 66b_1 + 667b_2 = 726 \\ 66a_0 + 718b_1 + 4740b_2 = 4955 \\ 667a_0 + 4740b_1 + 45325b_2 = 48758. \end{cases}$$

Tenglamalar sistemasini Kramer usuli (determinantlar yordamida) hisoblab, noma'lum koeffitsientlarni topdik:

$$a_0 = 49,95$$

$$b_1 = 0,2$$

$$b_2 = 0,32$$

Demak, regressiya tenglamasi quyidagicha ekan:

$$y = 49,95 + 0,2x_1 + 0,32x_2 \quad (3)$$

2-jadval. Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 2-umumta'lim maktabi o'quvchilari o'zlashtirish ko'rsatkichlarining model qiymatlari

T/R	O'qituvchilar tartib raqami	Y (ballarda)	X ₁ (yillarda)	X ₂ (ballarda)	μ (ballarda)
1	1	77	11	77	76,79
2	2	78	20	79	79,23
3	3	76	10	68	73,71
4	4	74	5	76	75,27
5	5	71	3	57	68,79
6	6	67	3	55	68,15
7	7	65	2	56	68,27
8	8	70	4	58	69,31
9	9	73	3	66	71,67
10	10	75	5	75	74,95

Tanlab olingan pedagogik omillar (o'qituvchining ish staji — X_1 va malaka darajasi — X_2) hamda o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichi (Y) orasidagi bog'liqlik darajasini aniqlash maqsadida ko'p omilli korrelyatsiya koeffitsiyenti (r) ni hisoblaymiz:

$$r = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}} = \sqrt{\frac{0,56 + 0,79 - 2 \cdot 0,75 \cdot 0,89 \cdot 0,7}{1 - 0,49}} = 0,91 \quad (4)$$

Cheddok shkalasiga ko'ra olingan $R=0,91$ qiymati o'rganilayotgan argumentlar va natijaviy belgi o'rtasida yuqori (kuchli) darajadagi bog'lanish mavjudligini ko'rsatdi.

Model real pedagogik jarayonni qanchalik aniq tavsiflayotganligini aniqlash maqsadida R^2 - determinatsiya indeksini hisoblaymiz:

$$R^2 = r^2$$

$$R^2 = (0,91)^2 = 0,83 \quad (5)$$

Hisob-kitob natijalariga ko'ra, determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,83$ ga teng bo'ldi. Bu esa o'quvchilarning darslarni o'zlashtirish ko'rsatkichidagi mavjud ijobiy o'zgarishlarning salkam 83% qismi aynan tadqiqotga kiritilgan omillar — o'qituvchining ish staji (X_1) va malaka darajasi (X_2) hisobiga shakllanganligini anglatadi.

Qolgan 17% qism esa modelda hisobga olinmagan boshqa tashqi yoki tasodifiy omillar (masalan, o'quvchilarning darsga bo'lgan shaxsiy qiziqishi, maktabning moddiy-texnik ta'minoti va h.k.) ta'siriga to'g'ri keladi.

Regression modelning amaliy jihatdan aniqlik darajasini va prognoz qilish imkoniyatlarini baholashda modelning o'rtacha kvadratik xatoligi (standart xatolik — \bar{A}) ko'rsatkichidan foydalanildi. Uning formulasi quyidagicha:

$$\bar{A} = \frac{\sum |Y_i - Y_x| / Y_i}{n} \cdot 100\% \quad (6)$$

Ushbu ko'rsatkich $\bar{A}=1,98$ ni tashkil etdi. Bu qiymatning 10% dan past bo'lishi qurilgan modelning sifati juda yuqori ekanligidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kelajakda boshqa o'qituvchilar uchun prognoz qiymatlarni aniqlash uchun dastlab o'sha o'qituvchining ish stajini (X_1) aniqlaymiz, o'sha o'qituvchining bilim ballini (X_2) aniqlaymiz hamda qiymatlarni yuqoridagi formulaga

$$Y = 49,95 + 0,2 \cdot (\text{staj}) + 0,32 \cdot (\text{ball})$$

Ushbu formula yordamida siz istalgan o'qituvchining o'zlashtirish ko'rsatkichini matematik tarzda bashorat qilishingiz mumkin. Agar sizda yangi o'qituvchilar ma'lumotlari bo'lsa, ularni formulaga qo'yib, prognoz natijalarini olishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gujarati, D.N. *Basic Econometrics*. 4-th ed. — New York, 2004.
2. Eric Hanushek, Jin Luo, Andrew Morgan, Minh Nguyen, Ben Ost, Steven Rivkin, Ayman Shakeel. *The Effects of Comprehensive Pay Reform on Achievement in Urban Schools*.
3. Q. X. Abdurahmonov (kollektiv muallif). *Iqtisodiyot va ta'limdagi yangi tendensiyalar* (ikkinchi nashr). Kafedralar ilmiy-tadqiqot ishlarining Strategik rejasining I bosqichi natijalari: Monografiya. — T.: G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universitetining Toshkent filiali, 2016. — 185 b.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. *Эконометрика: Учебник*. — М.: Юнити-Дана, 2008. — 328 с.
5. Greene, W.H. *Econometric Analysis*. 7-th Edition (Int. Edition). — Essex: Pearson, 2012.
6. Бутакова М.М. *Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов: Учебное пособие*. — 2-е изд. — М.: Кнорус, 2010. — 168 с.
7. Гиляровская Л.Т. *Экономический анализ: Учебник для вузов*. — М.: Юнити-Дана, 2011.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
